

RESINA COMPOSTA VS. CERÂMICA: CRITÉRIOS DE ESCOLHA E LONGEVIDADE CLÍNICA PARA FACETAS ESTÉTICAS

ISSN 3085-8097

*Composite resin vs. Ceramic: Selection criteria and clinical longevity for
esthetic veneers*

Volume 2
Número 2
Abr-Jun 2026

Sarah Beatriz dos Santos Lima¹
Victória Pacheco do Amaral¹
Aletheia Moraes Rocha²

REVISÃO DE LITERATURA

RESUMO

A crescente valorização da estética dental tem impulsionado a procura por tratamentos restauradores que conciliam preservação de estrutura dental, previsibilidade estética e longevidade clínica. Nesse contexto, as facetas em resina composta e as facetas cerâmicas destacam-se como alternativas amplamente utilizadas na reabilitação estética anterior. O presente estudo teve como objetivo analisar, por meio de revisão de literatura, as vantagens, limitações e fatores associados à longevidade clínica dessas duas abordagens restauradoras. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa desenvolvido através de uma revisão narrativa de literatura estruturada por meio de pesquisas por termos específicos nas bases de dados: SciElo, PubMed, Google Scholar, LILACS, SciSpace, BIREME. As facetas diretas em resina composta apresentam como principais benefícios o caráter minimamente invasivo, menor custo, possibilidade de reparo intraoral e execução em sessão única. Contudo, demonstram maior susceptibilidade à alteração cromática, desgaste superficial e necessidade de manutenção periódica. Por outro lado, as facetas cerâmicas oferecem elevada estabilidade de cor, superior comportamento óptico e maior resistência mecânica, especialmente quando confeccionadas com cerâmicas reforçadas, apresentando altas taxas de sucesso em acompanhamentos a longo prazo. Entretanto, exigem desgaste irreversível da estrutura dental e envolvem maior custo laboratorial. Conclui-se que a escolha terapêutica deve ser individualizada, considerando diagnóstico clínico, condições oclusais, expectativas do paciente e viabilidade econômica, visando equilíbrio entre preservação biológica, desempenho funcional e resultado estético duradouro. Isso se justifica pela eficácia da reabilitação estética utilizando os dois materiais pois os resultados transcendem a escolha do material mas inclui múltiplas variáveis.

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 – Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Sarah Beatriz dos Santos Lima

email:
sarahlima1@unipam.edu.br

Palavras-chave: Estética Dental; Facetas Dentárias; Resina Composta; Cerâmica Odontológica; Longevidade Clínica.

ABSTRACT The increasing value placed on dental aesthetics has driven the demand for restorative treatments that combine preservation of tooth structure, aesthetic predictability, and clinical longevity. In this context, composite resin veneers and ceramic veneers stand out as widely used alternatives in anterior aesthetic rehabilitation. This study aimed to analyze, through a literature review, the advantages, limitations, and factors associated with the clinical longevity of these two restorative approaches. This is a descriptive study with a qualitative approach, developed through a narrative literature review structured by searching for specific terms in the following databases: SciELO, PubMed, Google Scholar, LILACS, SciSpace, and BIREME. Direct composite resin veneers offer the main benefits of being minimally invasive, lower cost, the possibility of intraoral repair, and single-session execution. However, they demonstrate greater susceptibility to chromatic alteration, surface wear, and the need for periodic maintenance. On the other hand, ceramic veneers offer high color stability, superior optical behavior, and greater mechanical resistance, especially when made with reinforced ceramics, showing high success rates in long-term follow-up. However, they require irreversible wear of the dental structure and involve higher laboratory costs. It is concluded that the therapeutic choice should be individualized, considering clinical diagnosis, occlusal conditions, patient expectations, and economic feasibility, aiming for a balance between biological preservation, functional performance, and lasting aesthetic results. This is justified by the effectiveness of aesthetic rehabilitation using both materials, as the results transcend the choice of material but include multiple variables.

Keywords: Dental Aesthetics; Dental Veneers; Composite Resin; Dental Ceramics; Clinical Longevity.

INTRODUÇÃO

A demanda crescente por tratamentos estéticos minimamente invasivos tem impulsionado o aprimoramento dos materiais restauradores e das técnicas adesivas na odontologia contemporânea. As facetas dentárias destacam-se nesse cenário como alternativa conservadora para correções de forma, cor e pequenas discrepâncias posicionais em dentes anteriores. A evolução das resinas compostas suprananométricas proporcionou melhor polimento, maior retenção de brilho e adequada resistência mecânica, ampliando sua indicação clínica (SOUZA, 2024; DE BRITO *et al.*, 2022). Paralelamente, o desenvolvimento das cerâmicas odontológicas reforçadas por dissilicato de lítio e leucita resultou em materiais com elevada resistência à fratura, excelente estabilidade cromática e comportamento óptico semelhante ao esmalte dental (DE MOURA *et al.*, 2022; ALGHAZZAWI, 2024). Esses avanços tecnológicos permitiram reabilitações mais previsíveis e duráveis, mantendo maior preservação da estrutura dental sadia.

Sob este ponto de vista, a literatura recente demonstra que abordagens ultrafinas e preparos restritos ao esmalte estão associados a melhores resultados adesivos e maior longevidade clínica (TURKUN, 2023; ALOTHMAN, 2018). Ensaio clínico randomizado indicam que tanto cerâmicas vítreas quanto resinas compostas apresentam desempenho satisfatório em curto prazo quando indicadas

adequadamente (SCHLICHTING, 2022). Contudo, avaliações longitudinais em prática clínica sugerem diferenças relevantes na sobrevivência a longo prazo, com maiores taxas de estabilidade estética e estrutural para facetas cerâmicas quando comparadas às facetas diretas em resina composta (MAZZETTI *et al.*, 2022).

Não obstante a escolha do material, o sucesso clínico está intimamente relacionado ao protocolo adesivo e à qualidade do substrato dental. A adesão adequada é fator determinante para o desempenho das cerâmicas de alta resistência (BLATZ *et al.*, 2018), enquanto a longevidade das restaurações em resina composta depende de múltiplos fatores clínicos, como técnica operatória, controle oclusal e manutenção periódica (DEMARCO *et al.*, 2022). Ademais, hábitos parafuncionais, como o bruxismo, e distúrbios do sono podem influenciar negativamente o prognóstico restaurador, aumentando o risco de falhas mecânicas e desgaste precoce (WETSELAAR *et al.*, 2019; COLONNA *et al.*, 2024).

Diante desse panorama, o presente estudo tem como objetivo geral analisar, por meio de revisão de literatura, as vantagens, desvantagens e a longevidade clínica das facetas em resina composta em comparação às facetas cerâmicas em tratamentos restauradores estéticos. Como objetivos específicos, busca-se comparar as propriedades estéticas, mecânicas e biológicas dos materiais, além de avaliar sua durabilidade, principais falhas clínicas e fatores relacionados à longevidade.

Para tanto, a pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo de abordagem qualitativa, desenvolvido mediante revisão bibliográfica narrativa. A coleta de dados foi realizada em bases científicas, com a seleção de produções pertinentes para a análise comparativa e fundamentação crítica dos dados obtidos.

REVISÃO DE LITERATURA

A estética dental assumiu papel de destaque na odontologia contemporânea, acompanhando a crescente valorização do sorriso como componente fundamental da harmonia facial e da autoestima. Observa-se um aumento significativo na procura por tratamentos restauradores estéticos, impulsionado pelo amplo acesso à informação, pela influência das mídias sociais e pela exigência dos pacientes por resultados naturais e duradouros. Nesse cenário, a odontologia minimamente invasiva consolidou-se como a abordagem preferencial, priorizando a preservação da estrutura dental associada à excelência estética (ALMEIDA *et al.*, 2019).

Em consonância com essa tendência, a literatura evidencia que a escolha entre facetas diretas em resina composta e facetas indiretas em cerâmica está diretamente relacionada às expectativas estéticas do paciente, às condições clínicas e ao planejamento individualizado. Tal decisão reflete a evolução dos critérios de indicação na prática odontológica contemporânea (ZANCO; PASSONI, 2023; GREGORINI, 2018).

Dentre as opções disponíveis, a resina composta constitui uma alternativa restauradora amplamente indicada na reabilitação estética anterior, sobretudo em situações que priorizam a preservação da estrutura dental e a reversibilidade terapêutica. A técnica direta, ao exigir mínimo desgaste, permite maior conservação do esmalte e favorece a adesão, fator diretamente relacionado ao prognóstico clínico (TURKUN, 2023). De acordo com Alves (2022), a indicação adequada e o domínio técnico são determinantes para o sucesso das facetas diretas, destacando-se a relevância do planejamento estético, da estratificação incremental e do acabamento criterioso.

Somam-se a essas características vantagens das facetas em resina composta, destacam-se o menor custo operacional, a execução em sessão clínica única, a possibilidade de reparo intraoral e o caráter conservador da técnica. O advento das resinas compostas com partículas nanoestruturadas contribuiu para o aprimoramento das propriedades mecânicas e ópticas, proporcionando elevada resistência flexural e maior manutenção do brilho superficial (SOUZA, 2024). Não obstante, limitações como a susceptibilidade à pigmentação, o desgaste superficial e a alteração cromática progressiva ainda são reportadas na literatura, especialmente em acompanhamentos longitudinais (MAZZETTI *et al.*, 2022).

Sob outra perspectiva, as facetas cerâmicas, por sua vez, destacam-se pela elevada estabilidade cromática, biocompatibilidade e capacidade de mimetizar as propriedades ópticas do esmalte dental. Revisões sobre odontologia minimamente invasiva indicam que o planejamento conservador e a manutenção do preparo em esmalte são fundamentais para maximizar a longevidade clínica dessas restaurações (ALMEIDA *et al.*, 2019). O advento das cerâmicas reforçadas, a exemplo do dissilicato de lítio, ampliou a resistência mecânica e reduziu a incidência de falhas estruturais, desde que protocolos adesivos rigorosos sejam empregados (ALGHAZZAWI, 2024).

Contudo, apesar do desempenho clínico favorável, as facetas cerâmicas demandam desgaste irreversível da estrutura dental e apresentam maior custo laboratorial. Falhas como fraturas, deslocamentos e comprometimento da interface adesiva podem ocorrer, especialmente quando os protocolos clínicos não são rigorosamente observados (BLATZ *et al.*, 2018). Contudo, estudos longitudinais apontam taxas de sucesso superiores a longo prazo para as cerâmicas quando comparadas às facetas diretas em resina composta (MAZZETTI *et al.*, 2022)

É importante ressaltar que a longevidade clínica das restaurações cerâmicas e resinosas está intrinsecamente associada a fatores como a qualidade do substrato dental, a eficácia do protocolo adesivo, o ajuste oclusal e a presença de hábitos parafuncionais. Evidências demonstram que a sobrevida restauradora não depende exclusivamente das propriedades intrínsecas do material, mas da interação entre a técnica operatória e o perfil clínico do paciente (DEMARCO *et al.*, 2022). Nesse contexto, hábitos como o bruxismo

podem comprometer o desempenho restaurador e elevar a incidência de falhas mecânicas (WETSELAAR *et al.*, 2019).

Em última análise, a escolha entre facetas diretas em resina composta e restaurações indiretas em cerâmica deve ser individualizada, ponderando-se fatores estéticos, funcionais e socioeconômicos. Análises qualitativas indicam que a resina composta proporciona maior conservadorismo e facilidade de reparo, ao passo que a cerâmica oferece superior previsibilidade estética e estabilidade longitudinal (ZANCO, 2023). Segundo Gregorini (2018), a indicação terapêutica deve fundamentar-se em diagnóstico criterioso, nas expectativas do paciente e na avaliação das condições oclusais, visando ao equilíbrio entre preservação biológica, desempenho funcional e longevidade estética.

DISCUSSÃO

A análise comparativa entre os autores evidencia convergência quanto ao papel central da odontologia minimamente invasiva na prática restauradora contemporânea, não obstante revele nuances importantes na interpretação das indicações clínicas. Almeida *et al.* (2019) preconizam a preservação máxima da estrutura dental como princípio norteador para as facetas cerâmicas, enfatizando que preparos restritos ao esmalte são fundamentais para a otimização da interface adesiva e da longevidade clínica

Em consonância, Turkun (2023) destaca que a preservação do esmalte é igualmente determinante para o sucesso das facetas diretas em resina composta, reforçando que o substrato dental é um fator crítico, independentemente do material restaurador selecionado. Dessa forma, ambos os autores convergem para o entendimento de que a previsibilidade clínica está menos vinculada à natureza do material isoladamente e mais à estrita observância dos princípios biológicos e adesivos.

No que tange às indicações clínicas, Zanco e Passoni (2023) e Gregorini (2018) preconizam a individualização terapêutica como critério decisivo, ponderando-se variáveis estéticas, funcionais e socioeconômicas. Essa perspectiva converge com as proposições de Alves (2022), que atribui ao rigor da técnica operatória e ao planejamento estético papel determinante no sucesso das facetas diretas em resina composta.

Contudo, surge um ponto de contraste: enquanto Zanco e Passoni (2023) sugerem que as cerâmicas oferecem superior previsibilidade estética a longo prazo, Alves (2022) sustenta que, sob protocolos rigorosos de execução, as resinas compostas podem apresentar resultados altamente satisfatórios, particularmente em casos de menor complexidade clínica. Observa-se, portanto, uma divergência não quanto à eficácia imediata, mas quanto à estabilidade cromática e estrutural em horizontes temporais mais extensos.

Sob o prisma das propriedades dos materiais, Souza (2024) ressalta a evolução das resinas nanoestruturadas, salientando o aprimoramento de suas características mecânicas e ópticas. Em contrapartida, Mazzetti *et al.* (2022) ponderam que, a despeito desses avanços, os compósitos ainda manifestam maior suscetibilidade à alteração cromática e ao desgaste superficial em acompanhamentos longitudinais.

Essa limitação corrobora as proposições de Almeida *et al.* (2019) e Alghazzawi (2024), que atribuem às cerâmicas reforçadas, a exemplo do dissilicato de lítio, superior estabilidade óptica e resistência mecânica. Depreende-se, portanto, que embora a evolução dos compósitos tenha mitigado as disparidades de desempenho, a literatura sugere que a diferença em relação às cerâmicas em horizontes temporais longitudinais permanece latente.

Paralelamente às propriedades intrínsecas, as intercorrências clínicas também devem ser consideradas. Blatz *et al.* (2018) advertem para a ocorrência de falhas adesivas e fraturas em facetas cerâmicas quando protocolos rigorosos não são observados, demonstrando que a acuidade técnica é um fator limitante mesmo em materiais de alta performance. Essa observação encontra respaldo em Demarco *et al.* (2022), que preconizam que a longevidade restauradora é indissociável da tríade composta pelo operador, pelo material e pelas condições clínicas do paciente. Wetselaar *et al.* (2019) complementam essa análise ao destacar a influência de hábitos parafuncionais, como o bruxismo, na ocorrência de falhas mecânicas, independentemente da escolha do material.

Diante desse panorama, a decisão terapêutica, conforme enfatizado por Gregorini (2018) e Zanco e Passoni (2023), deve fundamentar-se em diagnóstico criterioso e no alinhamento das expectativas do paciente, visando equilibrar preservação biológica, desempenho funcional e longevidade estética.

Em síntese, a discussão evidencia que não subsiste um material universalmente superior. Enquanto as cerâmicas manifestam maior estabilidade e sobrevida em estudos longitudinais (MAZZETTI *et al.*, 2022), as resinas compostas destacam-se pelo acentuado caráter conservador e viabilidade de reparo, favorecendo abordagens de mínima invasividade (ALVES, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As evidências analisadas reiteram que tanto as facetas em resina composta quanto as cerâmicas são alternativas eficazes na reabilitação estética anterior, desde que fundamentadas em um diagnóstico preciso e no rigor dos protocolos clínicos. Conclui-se que o sucesso terapêutico transcende a escolha do material, sendo

intrinsecamente dependente da integração entre o planejamento individualizado, o domínio da técnica operatória e a estrita observância aos princípios biológicos e adesivos.

Enquanto as resinas compostas se destacam pelo caráter conservador, menor custo e viabilidade de reparo intraoral, as facetas cerâmicas oferecem superior estabilidade óptica e longevidade mecânica em acompanhamentos longitudinais. Portanto, a decisão clínica deve ser individualizada, ponderando-se as expectativas do paciente e as variáveis socioeconômicas, de modo a equilibrar a preservação da estrutura dental, a excelência estética e o desempenho funcional duradouro.

REFERÊNCIAS

Schlichting, L., Resende, T., Reis, K., Santos, A., Correa, I., & Magne, P. (2022). Ultrathin CAD-CAM glass ceramic and composite resin occlusal veneers for the treatment of severe dental erosion: An up to 3-year randomized clinical trial.. *The Journal of prosthetic dentistry*. <https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2022.02.009>.

Mazzetti, T., Collares, K., Rodolfo, B., Da Rosa Rodolpho, P., Van De Sande, F., & Cenci, M. (2022). 10-year practice-based evaluation of ceramic and direct composite veneers.. *Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials*. <https://doi.org/10.1016/j.dental.2022.03.007>.

Turkun, L. (2023). New Trends and Criteria in the Minimally Invasive Esthetic Rehabilitation of Anterior Teeth. *Current Oral Health Reports*, 10, 28-35. <https://doi.org/10.1007/s40496-023-00333-4>.

Alothman, Y., & Bamasoud, M. (2018). The Success of Dental Veneers According To Preparation Design and Material Type. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 6, 2402 - 2408. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2018.353>.

Blatz, M., Vonderheide, M., & Conejo, J. (2018). The Effect of Resin Bonding on Long-Term Success of High-Strength Ceramics. *Journal of Dental Research*, 97, 132 - 139. <https://doi.org/10.1177/0022034517729134>.

Alghazzawi, T. (2024). Clinical Survival Rate and Laboratory Failure of Dental Veneers: A Narrative Literature Review. *Journal of Functional Biomaterials*, 15. <https://doi.org/10.3390/jfb15050131>.

Demarco, F., Cenci, M., Montagner, A., De Lima, V., Corrêa, M., Moraes, R., & Opdam, N. (2022). Longevity of composite restorations is definitely not only about materials.. *Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials*. <https://doi.org/10.1016/j.dental.2022.11.009>.

Floriani, F., Coelho, N., De Azevedo Linhares, L., Stolf, S., & Lopes, G. (2024). Semidirect Resin Composite Veneers in a Patient with Bruxism. *Case Reports in Dentistry*, 2024. <https://doi.org/10.1155/2024/5572481>.

De Oliveira, M., Almeida, A., Félix, S., Rua, J., Cebola, P., & Godinho, C. (2021). Sleep bruxism: the complexity of a definitive diagnosis – case report. *Annals of Medicine*, 53, S77 - S77. <https://doi.org/10.1080/07853890.2021.1897389>.

Wetselaar, P., Manfredini, D., Ahlberg, J., Johansson, A., Aarab, G., Papagianni, C., Sevilla, M., Koutris, M., & Lobbezoo, F. (2019). Associations between tooth wear and dental sleep disorders: A narrative overview. *Journal of Oral Rehabilitation*, 46, 765 - 775. <https://doi.org/10.1111/joor.12807>.

Colonna, A., Thomas, D., T., T., & Manfredini, D. (2024). Sleep Disorders Affecting Prognosis of Dental Treatment.. *Dental clinics of North America*, 68 4, 647-657 . <https://doi.org/10.1016/j.cden.2024.05.002>.

Pereira, Yasmim Lima. "FACETAS EM RESINA COMPOSTA UM REESTABELECIMENTO DA FUNÇÃO E ESTÉTICA: RELATO DE CASO."

De Moura, José Allysson et al. Facetas diretas em resina composta ou indiretas em cerâmica: qual é a melhor opção?. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 8, p. e9411830562-e9411830562, 2022.

Souza, Í. X. P. (2024). Como melhorar a durabilidade das facetas de resina composta: Revisão de literatura. *Research, Society and Development*, 13(12), e13131247615-e13131247615.

De Brito, J. A. O., da Silva Ferreira, V., & Yamashita, R. K. (2022). Indicações e longevidade das facetas de resina composta: revisão de literatura. *Research, Society and Development*, 11(13), e467111335738-e467111335738.

Wanderley, R. B., Barbosa, L. M. M., da Nóbrega Dias, J., de Lucena, A. L. R., Pinto, R. M., Carneiro, A. F. M., & Basso, G. R. (2023). Facetas em resina composta com fechamento de diastemas para harmonização do sorriso: relato de caso. *Revista Ciência Plural*, 9(3), 1-17.

Alves, D. L., & Lima, C. M. (2022). Faceta direta em resina composta: Indicação e técnica. *Revista Cathedral*, 4(1), 109-116.

Almeida, E. S., Rocha, B. B., Carvalho, F. R., Leão, P. C. N., & Andrade, M. J. (2019). Odontologia Minimamente Invasiva, uma Análise sobre Facetas Cerâmicas: Revisão de Literatura/Minimally Invasive Dentistry, an Analysis of Ceramic Veneers: Literature Review. ID on line. *Revista de psicologia*, 13(47), 940-952.

Zanco, P., & de Souza Passoni, G. N. (2023). Abordagem qualitativa das principais indicações entre facetas diretas em resina composta e facetas indiretas em cerâmica. *Revista Mato-grossense de Odontologia e Saúde*, 1(1), 52-64.

Gregorini, C. M. (2018). Facetas de cerâmica ou resina composta: qual, por que e como indicar?.